

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANINI O'QITISH JARAYONIDA TALABALARNI IJODKORLIKKA UNDOVCHI VAZIYATLARNI YARATISH

Sindarova Shoxista Maxammatovna

shohistasindarova@gmail.com

Tel: +998974490588

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7882329>

Muhandislik grafikasi fanining asosiy vazifasi axborotlarni grafik ko'inishda tasvirlashdan iborat. Grafika insonlarning vizual madaniyati savodxonligi sifatida qaralib, bugungi kunda **texnika, texnologiya, ta'lim, tibbiyot, sanoat, loyihalash va dizayn** kabi inson faoliyatining deyarli hamma sohalari amaliyotida keng qo'llaniladi. Nisbatan kichkina hajmdagi grafik tasvirlar (chizmalar)ning juda katta hajmdagi axborotlarni uzatish imkoniyati mavjudligini va bu axborotlarda tasvirlanayotgan ob'ekt haqidagi hamma ma'lumotlarning to'liq yoritilishini e'tiborga olsak, grafikani insonlarning kasbiy hamda kundalik turmushdagi muloqotlarida eng sodda va tabiiy vositalardan biri deb qarashimiz mumkin.

Talabalarning fazoviy tasavvurlarini, ko'z bilan chamalash, ko'rish xotirasi, topqirlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati juda katta.

Shaxsni shakllantirish va uni hayotga tayyorlashga aniq maqsadli yo'naltirilgan jarayon. Bunga dunyoqarash, axloqiy sifatlar, estetik did va boshqalarni shakllantirishlar kiradi. Shu munosabat bilan Muhandislik grafikasi fanida bu ko'inishlar asosiy ro'l o'ynaydi.

Fazoviy tasavvur deganda ko'pincha tasvirlanayotgan obyektning tasviri (chizmasi)bo'yicha geometrik shaklini, kattaligini va fazoda joylashishini fikran tasavvur qila olish qobiliyati ko'zda tutiladi. **Tasavvur** – oldin inson sezgi organlariga ta'sir ko'rsatgan buyumlar va hodisalarning sezish obrazidir. Tasavvur ikki ko'inishda bo'lishi mumkin.

Xotira obrazlari – o'rganilgan bilimlarni yaxlit bor ko'inishida gavdalantirish.

Fikran idrok – tassavur qilayotgan buyum va uning qismlarini boshqa grafik qayta yasashlar va konstruksiyalash natijasida shakli yoki fazoviy vazivatining o'zgarishini tasavvur qila olish qobiliyati tushiniladi.

Muhandislik grafikasi fanini o'qitish jarayonida talabalarni ijodkorlikka undovchi vaziyatlarni yaratish, talabalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish va rivojlantirish asosiy qoida sanaladi.

Ijodkorlikka undashda qo'llanilmagan pedagogik zaxiralarni qidirish va amaliyotga kiritish nazarda tutiladi.

Zamonaviy sharoitlarda talabalarni o'qitish uchun qo'yilayotgan talablarning ortib borishi, ta'lim tizimidagi islohotlar ta'lim jarayonini faollashtirishni talab qilmoqda.

Muhandislik fani darslarini faoliyashtirish va uning samaradorligini oshirish yo'llari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

- 1. Darsning oqilona tashkil qilinishi
- 2. Turli ko'rgazmali vositalarning qo'llanishi
- 3. Muammoli, dasturlashtirilgan, turli xil topshiriqlar, qiziqarli va yangiliklarga boy elementlarni qo'llash
- 4. Grafik faoliyat vositalari yordamida o'quvchilarning bilim olishga qiziqishlarini rivojlantirish

Talabalar individual topshiriqlarni bajarishda oladigan detallar, modellar va kartochka-topshiriqlar shaklidagi chizmalar Talabaning diqqat e'tiborini tortadilar. Muhandislik grafikasi daslurida ko'zda tutilgan bir qator topshiriqlarni talabalar bajarishlari uchun o'qituvchi individual variantlar tanlashi tavsiya qilinadi. Muhandislik grafikasi fani ta'limida talabalarning individual topshiriqlar bo'yicha chizma bajarishlari asosiy o'rinda turishi kerak. Individual topshiriqlar yordamida talabalarning o'rganilgan materialni qanday

o'zlashtirganligi va bilimlaridagi kamchiliklar aniqlanadi. Bunday topshiriqlar talabalarning fazoviy tasavvurlari va mustaqil ishlash ko'nikmalarining rivojlanishiga yordamlashib, ulaming fanga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi. Bu borada texnik grafika ham muxim ro'l o'ynaydi.

Texnik grafika - 1) texnika, ishlab chiqarish va boshqalarda qo'llaniladigan tasvirlarni o'z ichiga olgan grafika sohasi; 2) grafik tasvirlar (detal chizmalari, yig'ish birligi, sxema va h.)ni yasash, taxt qilish va o'qishning belgilangan usuli, norma va qoidalarini o'z ichiga olgan o'quv fani.

Zamonaviy dasturlardan foydalanish hozirgi kunda asosiy qoida sanalib, talabalarning qiziqish va xarakterini xam faollashtiradi.

Ta'lim tcxnologiyasi – o'qituvchi va talabalarning qo'yilgan maqsadlarga mos holda loyihalangan barcha o'quv holatlari bo'yicha faoliyatlarining ketma-ketligi. Talabalarga o'rgatilgan har qanday bilimning samarasini o'qitish jarayonida qo'llanilgan vosita va na'munalar belgilab beradi.

Ta'lim - bilim. ko'nikma va malakalarni hamda insonlarning bitish faoliyati usullarini uzatish va o'zlashtirish jarayoni. Ta'lim ikki tomonlama jarayon bo'lib. o'qituvchi (**ta'lim beruvchi**) va o'quvchi (**ta'lim oluvchi**) ishtirokida amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonida ta'lim maqsadlari amalga oshiriladi. Muhandislik grafikasi fanini o'qitish jarayonining asosiy tarkibiy qismlari: ta'lim maqsadi; o'quv fani mazmuni; ta'lim metodlari, vositalari va shakllari; o'qitish (o'qituvchi faoliyati); o'qish (o'quvchi faoliyati) kabilami o'z ichiga oladi.

O'qituvchining ish uslubi va u tomonidan talabalar uchun belgilanadigan ish uslublari. Bular yordamida bilim, ko'nikma va malakalar egallanadi, o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlanishi amalga oshiriladi. Pedagogika adabiyotlarida ta'lim metodlarini bir nechta turlarga ajratib o'rganiladi. Ko'rgazmali; izohli-illyustrativ; reproduktiv; muammoli; qisman izlanuvchanlik va tadqiqot metodlari. Ularning

hammasidan ham chizma xususiyatlarini e'tiborga olgan holda ta'lim jarayonida foydalanish mumkin. Masalan, izohli illyustrativ metodda axborot uzatishda hikoya, suhbat, ma'ruza, tushuntirish, darslik va boshqa manbalar bilan ishlash kabilardan foydataniladi. Chizmada qisman izlanuvchanlik va tadqiqot metodiga modeliashtirish, loyihalash bo'yicha masalalar yechish, grafik ishlami bajarish kabilami ko'rsatishimiz mumkin.

XULOSA. Talabalar o'z- o'zini boshqarish jarayonlarini rivojlanishini kuchaytirish uchun mustaqillikni yaratish va yangi narsalarni o'rganish uchun motivatsiyaga undash. Ushbu hususiyatlarni xisobga olgan xolda ustuvor ahamiyatga ega o'quv jarayonini tashkil etish va buni ta'minlash kerak. Ortib

borayotgan mustaqillik va tashabbuskorlik, talabalarning o'zi javobgarligi o'zlarining iqtidorini kuchaytirishga zamin yaratadi. Talabalarga dars o'tishning zanonaviy pedagogikada, mavjud imkoniyatlar beradigan ko'plab inavatsion ishlanmalar asosida berilgan topshiriqlar va mashg'ulotlar imkoniyatlarni yanada kengaytirib beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sindarova, S. M. (2021). O'yinli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish (chizmachilik fani misolida). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 686-691.
2. Sindarova, S. M., Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2022). THE NEED TO RESEARCH AND USE ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVE RESEARCH. *Academic research in modern science*, 1(12), 34-40.
3. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 17(1), 297-298.
4. Иброхимова, Д. Н. (2022). Актуальность внедрения программ компьютерной графики в дисциплины инженерной графики. *Science and Education*, 3(5), 606-609.
5. Иброхимова, Д. Н. (2022). ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ, ТРЕБУЮЩИХ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА УЧАЩИХСЯ ПО ПРОЕКЦИОННОМУ ЧЕРЧЕНИЮ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(5), 436-441.
6. Makhammatovna, S. S. (2023). Pedagogical and Psychological Aspects of Improving the Methods of Developing Students' Creative Research. *Web of Semantic: Universal Journal on Innovative Education*, 2(3), 37-41.
7. Maxammatovna, S. S., & Abdug'afforovich, M. A. (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHDA IJODIY IZLANISH TALAB QILINADIGAN MASALALAR. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-275.
8. Maxammatovna, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 7, 97-102. Sindarova, S. (2023). TALABALARDA IJODIY IZLANUVCHANLIKKA XOS SIFATLARNI SHAKILLANTIRISH USULLARI. *Академические исследования в современной науке*, 2(11), 23-29.

